

ГАВРИЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

доцент кафедры гражданского права,
Саратовская государственная Юридическая Академия,
кандидат юридических наук, доцент
e-mail: vladimirrgavrilov@rambler.ru

НАУМОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

студент 4 курса, Саратовская
государственная Юридическая Академия
e-mail: dmitnaumov.real@yandex.ru

ПАВЛЕНКО АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

студентка 4 курса, Саратовская
государственная Юридическая Академия
e-mail: alena.pavlenko.2002@inbox.ru

VLADIMIR N. GAVRILOV

Associate Professor of the Department
of Civil Law of The Saratov State Law Academy,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
e-mail: vladimirrgavrilov@rambler.ru

DMITRY M. NAUMOV

a 4th-year student
of The Saratov State Law Academy
e-mail: dmitnaumov.real@yandex.ru

ALENA A. PAVLENKO

a 4th-year student
of The Saratov State Law Academy
e-mail: alena.pavlenko.2002@inbox.ru

НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗМОЖНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

SOME CONTROVERSIAL ISSUES ARE THE POSSIBILITY OF INHERITING ACCOUNTS IN SOCIAL NETWORKS

Аннотация. Социальные сети прочно вошли в жизнь современного человека, порождая собой не только новые способы коммуникации и развлечения, но и новые проблемные вопросы в области права. Так, на сегодняшний день российское законодательство не предусматривает возможности наследования учетных записей пользователей социальных сетей. Между тем, на практике в силу ряда причин такая необходимость уже существует, и с течением времени будет лишь возрастать. Целью исследования

Abstract. Social networks have firmly entered the life of modern man, giving rise to not only new ways of communication and entertainment, but also new problematic issues in the field of law. So, to date, Russian legislation does not provide for the possibility of inheriting user accounts of social networks. Meanwhile, in practice, for a number of reasons, such a need already exists, and will only increase over time. The purpose of the study is a comprehensive consideration of

является всестороннее рассмотрение вопроса наследования аккаунтов в социальных сетях и возможности заполнения образовавшегося пробела в отечественном законодательстве. В статье рассматриваются проблемы отсутствия легального определения понятия «учетная запись» и отсутствия возможности передачи учетных записей в составе наследства. Методологическую основу данного исследования составляют общенаучные, специальные, частноправовые методы научного познания. К ним относятся, в частности, анализ, синтез, обобщение, сравнение, сравнительно-правовой метод, дедукция. По результатам исследования авторы приходят к необходимости внесения изменений в действующее гражданское законодательство РФ.

Ключевые слова: учетная запись, аккаунт, наследование, персональные данные, социальные сети.

the issue of inheritance of accounts in social networks and the possibility of filling the gap in domestic legislation. The article discusses the problems of the lack of a legal definition of the concept of “account” and the lack of the possibility of transferring accounts as part of an inheritance. The methodological basis of this research consists of general scientific, special, private law methods of scientific cognition. These include, in particular, analysis, synthesis, generalization, comparison, comparative legal method, deduction. According to the results of the study, the authors come to the need to amend the current civil legislation of the Russian Federation.

Keywords: user account, account, inheritance, personal data, social networks.

ВВЕДЕНИЕ

Наука и технологии в наши дни развиваются в невероятном темпе, заставляя людей подстраиваться под постоянные нововведения в окружающей жизни. И в то время как общественные отношения претерпевают изменения относительно быстро, развиваются и выходят на новый уровень, система права не всегда успевает своевременно подстраиваться под новые реалии. Особенно данный вопрос касается самой динамичной ее отрасли — гражданского законодательства.

Пристальное внимание на сегодняшний день получают новые гражданско-правовые институты, связанные с цифровыми объектами и правами. В настоящее время невозможно представить жизнь человека без использования «виртуальных» объектов, под которыми в науке предлагается понимать «нематериальные объекты (блага), находящиеся в пределах информационно-телекоммуникационных сетей» [1, с. 118]. Ярким примером подобных объек-

тов являются учетные записи пользователей в социальных сетях, более известные как аккаунты.

Каждый день миллионы людей проводят свое время на различных интернет-ресурсах, и число таких пользователей из года в год непреклонно растет. Так, согласно отчету по статистике Интернета Global Digital 2023 за последний год количество пользователей сети «Интернет» увеличилось на 98 миллионов¹. Безусловно, самым большим охватом аудитории обладают социальные сети. Сегодня у каждого второго человека есть аккаунт в той или иной социальной сети. Среди российской аудитории особой популярностью пользуются, например, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Telegram». Но что происходит, когда владелец

¹ Вся статистика интернета и соцсетей на 2023 год — цифры и тренды из отчета Global Digital 2023 // Веб-студия WebCanape. URL: <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2023-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/> (дата обращения: 23.08.2023).

профиля в социальной сети уходит из жизни? Какое будущее ожидает его аккаунт согласно отечественному законодательству? Есть ли возможность передать его наследникам?

Исследуемая тема уже не первый год привлекает внимание ученых-правоведов в области гражданского права. Среди них можно выделить таких исследователей, как Е. В. Гринь, Г. М. Данченко, О. Г. Лазаренкова, М. А. Амбарцумов, Н. А. Развейкина. А. В. Гапанович поднимала вопрос наследования виртуального имущества пользователей в социальных сетях. В качестве особого объекта гражданских прав рассматривал учетные записи И. С. Шихамиров. Ю. С. Харитонов и Л. В. Санникова изучали учётные записи с точки зрения цифровых активов. Д. А. Житкова рассматривала вопросы определения понятия «аккаунт» и наследования аккаунтов применительно к игровой среде. Исследователи Г. В. Киселёв и О. И. Босык также пытались сформулировать определение понятия «аккаунт». А. Ю. Мигачева и К.А. Пченушай исследовали опыт регулирования наследования аккаунтов в зарубежных странах.

Научная новизна представленной работы состоит в авторском толковании понятия «учетная запись» с акцентом на её персональный характер. На основе анализа действующего законодательства на предмет наличия в нём указанных понятий, а также изучения ряда доктринальных источников и природы аккаунтов было сформулировано определение понятия «учётная запись» и предложена инициатива его законодательного закрепления. Вместе с тем, в ходе исследования были разработаны и предложены конкретные пути решения вопросов, связанных с передачей по наследству личных и коммерческих учетных записей в социальных сетях, посредством внесения изменений в действующее отечественное законодательство.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования указанной темы использовались различные методы и материалы. Так, одним из основных методов стал анализ, который был применен к нормативно-правовым актам Российской Федерации и научным работам исследователей в области наследования цифровых активов, что позволило детально изучить регламентацию текущим законодательством учетных записей пользователей в социальных сетях, а также мнения исследователей по поставленным вопросам. При помощи сравнительно-правового метода были исследованы и сравнены друг с другом решения поставленных вопросов в иностранных государствах: США, Германии, Испании. Вместе с тем посредством дедуктивного метода были сделаны выводы на основе исследованного ранее нормативного и доктринального материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В актуальном российском законодательстве понятия «аккаунт» или «учетная запись» нигде не упоминаются и не раскрываются. Схожее по смыслу понятие употребляется в тексте Федерального закона от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нем в 2020 году законодатель предусмотрел ряд новых статей, связанных с регулированием деятельности социальных сетей, в том числе и указав в тексте статьи 10.6 их понятие, в котором упоминаются созданные пользователем персональные страницы. При этом применительно к социальным сетям понятие «персональная страница» не раскрывается. В свою очередь, понятие «интернет-страница» обозначается в п. 14 ст. 2 как часть сайта в сети «Интернет»². Между тем, отсутствие

² См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-

легального определения понятий «аккаунт» и «учетная запись» не позволяет корректно рассуждать о них с позиции права. Для решения поставленных проблемных вопросов необходимо понимать, о наследовании чего будет вестись речь.

В науке аккаунты традиционно принято относить к числу цифровых активов. Связано это, в том числе, с тем, что аккаунт располагается исключительно в информационном пространстве, однако решающим признаком по мнению Ю.С. Харитоновой и Л.В. Санниковой является создание учетных записей посредством использования цифровых технологий [2]. Тем не менее, это относится к внешней характеристике, в то время как по содержательному наполнению понятия единство среди исследователей не достигнуто. Так, Д.А. Житкова указывает: «Обычно под аккаунтом (или учетной записью) понимается запись, которая содержит набор определенных сведений, передаваемых пользователем какой-либо компьютерной системе» [3, с. 224]. Подобного подхода придерживается в своих трудах и Г.В. Киселев, акцентируя внимание на аккаунте, как на совокупности информации о пользователе [4, с. 46]. С данным мнением трудно не согласиться, поскольку пользователь, создавая и изменяя свой аккаунт, имеет дело, в первую очередь, с информацией о себе, которую он указывает. Однако, в таком случае любые сведения, передаваемые какой-либо организации для компьютерной обработки, следует также считать аккаунтами. Из этого следует, что данную точку зрения нельзя считать всеобъемлющей, поскольку она характеризует обозреваемый объект только с точки зрения его непосредственного содержания и не отображает надлежащим образом полную сущность понятия «аккаунт».

Иное понимание предлагает исследователь О.И. Босык, понимая под аккаунтом совокупность как личной информации о пользователе, так и самой страницы, на которой данная информация располагается [5, с. 90]. Данный подход представляется более цельным, поскольку суть аккаунта в социальной сети заключается в возможности визуализировать и распространять сведения между пользователями, что без создания отдельной личной страницы невозможно. Стоит также отметить, что доступом к такой странице должен обладать только сам пользователь, поскольку возможность иных лиц изменять, дополнять или удалять расположенные на странице сведения превращает ее из персональной в общедоступную.

Рассматривая вопрос понятия аккаунта в социальной сети с другой стороны, ряд иных исследователей сформировал отличающееся от предыдущих видение указанной категории. Ярким примером являются труды, в которых природа учетных записей исследуется с позиции интеллектуальной собственности, учитывая при этом их уникальное содержание и наполнение. Представителем такой позиции является, например, Е.С. Гринь, которая предлагает рассматривать аккаунты в социальных сетях в качестве сложных объектов интеллектуальных прав, то есть как совокупность нескольких результатов интеллектуальной деятельности, либо как составные произведения [6, с. 130]. Аналогичной позиции придерживается и Р.А. Амбарцумов, изучая данный вопрос [7, с. 134]. Стоит признать, что указанный подход в определенной степени отражает содержание аккаунта, однако сама сущность объектами интеллектуальных прав не ограничивается. В социальных сетях пользователи создают уникальные записи, выкладывают различного рода фотографии, аудиоматериалы, видеоматериалы и прочие результаты интеллектуальной деятельности, в том числе

яч и о защите информации» (ред. от 31.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448; 2023. №32 (ч. 1). Ст. 6138.

осуществляют их подбор и расположение, но это лишь право владельца учетной записи. Такие материалы могут и отсутствовать, и это не редкость. Вместе с тем, константой учетной записи в социальной сети является наличие именно личной информации о пользователе и самой страницы, на которой она располагается.

Таким образом, проанализировав различные подходы к определению рассматриваемого понятия, можно заключить, что под аккаунтом в социальной сети понимаются интернет-страница и совокупность персональных данных на ней, в отношении которых пользователь наделен правом личного доступа. При этом только он имеет возможность размещать, изменять и удалять персональные данные со своего аккаунта. Важно, что наличие на аккаунтах пользователей личной информации помещает их под защиту условий пользовательского соглашения, заключаемых между пользователем и социальной сетью, и законодательства о защите персональных данных граждан.

Актуальное отечественное законодательство прямо не регулирует вопрос возможности наследования аккаунтов умерших пользователей в социальных сетях. Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) определяет объект наследования, наследство как вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю³. Однако основным препятствием на пути к наследованию учетных записей являются положения статьи 1112 ГК РФ, в соответствии с которой нематериальные блага и неимущественные права к наследственной массе не относятся (за некоторыми исключениями). Связано данное положение с тем, что, как правило, такие права и блага носят личный, персональный характер.

Исходя из этого, в научной среде сформулирована позиция, что для признания объекта (в том числе и учетной записи в социальной сети) наследством важна его материальная ценность [8, с. 14]. Следовательно, для решения вопроса о возможности наследования аккаунтов необходимо определить их правовую природу.

Создание пользователями своих аккаунтов и их использование вызвано рядом причин: от необходимости в доступе к информации, находящейся на сайте, до желания создавать свой контент и делиться им с другими пользователями. Причем зачастую распространение контента преследует в качестве цели извлечение финансовой выгоды. Как известно, страницы пользователей в социальных сетях, пользующиеся высокой популярностью, приносят владельцам доход за счет продвижения на них товаров и услуг через рекламные записи. А крупные компании и индивидуальные предприниматели создают страницы в целях продвижения своих собственных товаров и услуг среди аудитории той или иной социальной сети. Таким образом, цели создания аккаунтов можно разделить на личные и коммерческие.

В связи с этим в теории гражданского права одними из самых распространенных критериев деления аккаунтов в социальных сетях на виды являются цель их создания и имущественная ценность. Так, А.В. Гапанович предлагает делить аккаунты на пользовательские и коммерческие [9, с. 42]. К пользовательским аккаунтам автор предлагает относить те, которые содержат информацию о его владельце, о его увлечениях, взглядах и тому подобном, а к коммерческим — напрямую способствующие осуществлению предпринимательской и иной коммерческой деятельности. Кроме того, указанные виды аккаунтов могут сочетаться. Иначе говоря, если аккаунт коммерческий либо смешанный, он обладает определенной материальной ценностью и, как следствие, может являться объектом

³ См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2023. № 31 (ч. 3). Ст. 5788.

наследования. В свою очередь, аккаунты персональные, созданные для личного пользования, материальную ценность не несут, поэтому и к объектам наследования их отнести нельзя.

Вместе с тем, на практике с указанной проблемой сталкиваются все чаще. Ввиду неопределенности закона компании-владельцы социальных сетей сами определяют судьбу аккаунтов умерших людей. Так, «ВКонтакте» предусматривает возможность при обращении в службу поддержки и предоставлении свидетельства о смерти поставить пометку «Страница умершего человека», которая будет располагаться в профиле погибшего вместо даты и времени последнего посещения. Также в техподдержку можно обратиться с просьбой об удалении такого аккаунта⁴. Социальная сеть «Одноклассники» занимает схожие позиции. Родственникам умершего предоставляется возможность поставить на фото профиля траурную рамку и закрыть доступ к нему для всех пользователей помимо друзей, либо удалить страницу⁵. Обе социальные сети придерживаются политики конфиденциальности данных пользователей и не предоставляют доступа к аккаунту умерших даже их родственникам.

В законодательствах и судебной практике иностранных государств прослеживается тенденция на формирование своих механизмов, регулирующих вопрос наследования учетных записей в социальных сетях. Так, например, в 2014 году в штате Делавэр (США) был принят акт, впервые регулирующий вопросы наследования цифровых активов, который закрепил возможность и порядок передачи доступа к аккаунту в со-

циальных сетях умершего⁶. Документ ввел в оборот понятие «Доверенное лицо», которое указывается в специальном реестре завещаний и имеет право доступа к цифровым активам умершего, в том числе и к учетным записям. Владелец аккаунта вправе при этом определить полномочия доверенного лица в отношении своих цифровых активов и объем такого доступа. Таким образом, доверенное лицо осуществляет управление цифровыми активами умершего и контроль за ними, при этом не нарушается конфиденциальность персональных данных. В последующие годы данную практику переняли и многие другие штаты США, гарантировав тем самым пользователям право на передачу своего цифрового имущества.

В Германии по данной теме знаковым стало Решение Верховного суда от 12 июля 2018 г. III ZR 183/17⁷. Оно разрешило длительный спор о возможности предоставления родителям доступа к аккаунту погибшей дочери на Facebook (социальная сеть запрещена в РФ) в их пользу. А.Ю. Мигачева и К.А. Пченушай отмечают, что суд в основу своего решения положил принцип универсального правопреемства, в соответствии с которым «после смерти владельца (имеется ввиду аккаунта) не допускается утрата силы прав и обязанностей почившего» [10, с. 158]. В связи с этим указанному принципу противоречит практика установления каких-либо ограничений на учетных записях умерших людей, поскольку это затрудняет доступ наследников к таковым аккаунтам. Свое решение суд также обосновал тем, что доступ к аккаунту способствует дальнейшему наследованию прав и на находящиеся на них результаты интеллектуальной деятельности.

⁴ Как закрыть профиль человека, которого нет в живых? // Социальная сеть «ВКонтакте». URL: <https://vk.com/faq18466> (дата обращения: 25.08.2023).

⁵ Как удалить или закрыть профиль пользователя, который скончался? // Социальная сеть «Одноклассники». URL: <https://ok.ru/help/kak-udalit-ili-zakryt-profil-polzovatelya-kotoryi-skonchalsya> (дата обращения: 25.08.2023).

⁶ Delaware House Bill 345 // Интернет-портал «LegiScan.com». URL: <https://legiscan.com/DE/text/HB345/id/1023563> (дата обращения: 29.08.2023).

⁷ BGH Urteil v. 12.07.2018 — III ZR 183/17 // NWB Datenbank. URL: <https://datenbank.nwb.de/Dokument/741207/> (дата обращения: 29.08.2023).

Из этого следует, что германская практика пошла по пути универсального правопреемства, не ограничиваясь лишь функциями управления и контроля, как это было реализовано в вышеуказанном примере из США. Основное различие между данными подходами прослеживается в отношении к волеизъявлению умершего лица. Американский законодатель предусмотрел возможность доверителя предоставить доверенному лицу неполный доступ к персональной информации, в то время как Верховный суд Германии счел верным переход всего комплекса прав и обязанностей умершего к наследникам, однако лишь в пассивной форме, то есть в виде возможности просматривать эти данные или копировать их. Размещение же новой информации или ее редактирование рассматривается с позиции личных неимущественных прав владельца аккаунта, что не допускает передачу таких возможностей наследникам.

Свое решение данного вопроса предлагает и испанское законодательство. 5 декабря 2018 года в Испании был принят Органический закон №3/2018 «О защите персональных данных и гарантии цифровых прав»⁸. В нем законодатели наделили пользователей возможностью оставить на случай своей смерти распоряжение касательно судьбы своих цифровых активов, именуемое цифровым завещанием (*testamento digital*). Согласно закону, пользователь может запретить передавать кому-либо доступ к своим персональным данным, а также решить вопрос об оставлении или удалении своих учетных записей. Если же распоряжений оставлено не было, доступ к его персональным данным после смерти могут получить наследники при обращении к поставщикам информационных услуг. Целью такого доступа обозначается дача

инструкций о дальнейшем использовании или удалении указанных данных.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российское наследственное законодательство необходимо актуализировать в вопросе возможности передачи по наследству учетных записей пользователей. В первую очередь, следует конкретизировать объект наследования, закрепив в законодательстве понятие «учетная запись». Для достижения данной цели предлагаем в текст статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внести пункт 14.1 следующего содержания: «Учетная запись в социальной сети — интернет-страница с личным доступом пользователя к персональным данным, расположенным на ней, и к возможности размещать, изменять, удалять на ней какую-либо информацию».

Во-вторых, вопрос с передачей по наследству *коммерческих* аккаунтов, на наш взгляд, необходимо разрешить путем закрепления их наследования в порядке универсального правопреемства. Как уже было указано выше, их нельзя отнести к числу нематериальных благ, поэтому ограничения статьи 1112 ГК РФ на них не распространяются. В связи с этим предлагаем ввести в текст статьи 1112 ГК РФ часть 1.1 следующего содержания: «Учетные записи в социальных сетях, обладающие материальной ценностью и принадлежащие наследодателю на день открытия наследства, также входят в состав наследства».

В части же наследования *личных некоммерческих* аккаунтов считаем необходимым с учетом зарубежного опыта (в частности, США, Германии, Испании) предоставить пользователям возможность самим распорядиться ими на случай своей смерти. Указанную возможность рационально предусмотреть и на уровне пользователь-

⁸ Documento consolidado BOE-A-2018-16673 // Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673> (дата обращения: 06.09.2023).

ских соглашений с социальными сетями. Такой подход позволит учесть интересы всех сторон и защитить персональные данные пользователей от несанкционированного доступа, предоставив им возможность самим определять лиц, получающих такой доступ, и объем личной информации, подлежащей передаче.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема наследования учетных записей в Российской Федерации находится на пике своей актуальности и нуждается в законодательном урегулировании. С учетом особенностей отечественного наследственного права и зарубежного опыта необходимо

усовершенствовать гражданское законодательство РФ в целях его соответствия современным реалиям в области общественных отношений, складывающихся в сети «Интернет», в частности в социальных сетях. Столь широкий и быстроразвивающийся пласт отношений не может находиться вне правового регулирования государства. При этом, решение сложившегося пробела в законодательстве следует производить с учетом накопившегося теоретического материала и практики зарубежных государств, в некоторых из которых (США, Германия, Испания) уже сложился опыт регулирования исследуемых отношений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Боташева Л.Э., Бондарь В.В. Электронная почта как объект правового регулирования // Ленинградский юридический журнал. — 2013. — № 2 (32). — С. 115–118. EDN QAVBQF.
2. Санникова Л.В., Харитоновна Ю.С. Цифровые активы: правовой анализ: монография. — М.: 4 Принт, 2020. — 304 с. — EDN GHQVMS.
3. Житкова Д. А. Правовой статус игровых аккаунтов // Юриспруденция 2.0: новый взгляд на право: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции с международным участием. Москва, РУДН, 7 декабря 2019 г. — М.: РУДН, — 2019. — С. 223–229. — EDN IIDWLI.
4. Киселев Г.В. Правовые проблемы наследования игровых аккаунтов в многопользовательских онлайн-играх // Право и бизнес. — 2021. — № 3. — С. 44–47. — EDN YSNPZY.
5. Босык О. И. Страница в социальной сети как объект гражданских прав // Наука и инновации XXI века: Сборник статей по материалам VI Всероссийской конференции молодых ученых, Сургут, 27 сентября 2019 г. Сургут: Сургутский государственный университет, — 2020. — С. 90–94. EDN JMTVAN.
6. Гринь Е.С. Наследование аккаунтов в социальных сетях: российский и зарубежный опыт // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — № 2. — С. 128–134. DOI 10.17803/1994-1471.2022.135.2.128-134. EDN HLEZDS.
7. Амбарцумов Р.А. Аккаунты социальных сетей как объекты наследственных правоотношений // Вопросы российской юстиции. — 2019. — №1. — С. 132–138. EDN ERZDNH.
8. Гаврилов В.Н. Наследование аккаунтов в социальной сети // Право. Экономика. Психология. — 2019. — № 2 (14). — С. 11–14. EDN QOVWJW.
9. Гапанович А. В. К вопросу о наследовании виртуального имущества в социальных сетях // Наследственное право. — 2020. — № 2. — С. 40–43. DOI 10.18572/2072-4179-2020-2-40-43. EDN RWGUOI.
10. Мигачева А.Ю., Пченушай К.А. Наследование интернет аккаунтов: опыт регулирования в зарубежных странах // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2022. — № 5. — С. 157–162. DOI 10.23672/a2036-9412-0751-y. EDN MOIDDEV.

REFERENCES

1. *Botasheva L.E., Bondar' V.V.* Elektronnaya pochta kak ob'ekt pravovogo regulirovaniya [E-mail as an object of legal regulation] // Leningradskij juridicheskij zhurnal. 2013. No. 2 (32). pp. 115–118. EDN QAVBQF.
2. *Sannikova L.V., Haritonova YU.S.* Cifrovye aktivy: pravovoj analiz: monografiya. Moscow. 4 Print, 2020, 304 p. EDN GHQBMS.
3. *ZHitkova D.A.* Pravovoj status igrovyh akkauntov [Legal status of gaming accounts] // Yurisprudenciya 2.0: novyj vzglyad na pravo: sbornik materialov mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Moscow, Rossijskij Universitet Druzhy Narodov, 2019, pp. 223–229. EDN IIDWLI.
4. *Kiselev G.V.* Pravovye problemy nasledovaniya igrovyh akkauntov v mnogopol'zovatel'skih onlajn-igrah [Legal problems of inheritance of gaming accounts in multiplayer online games] // Law and Bussines. 2021, No. 3, pp. 44–47. EDN YSNPZY.
5. *Bosyk O.I.* Stranica v social'noj seti kak ob"ekt grazhdanskih prav [A page on a social network as an object of civil rights] // Nauka i innovacii XXI veka: Sbornik statej po materialam VI Vserossijskoj konferencii molodyh uchenyh, Surgut, Surgutskij Gosudarstvennyj Universitet, 2020, pp. 90–94. EDN JMTVAN.
6. *Grin' E.S.* Nasledovanie akkauntov v social'nyh setyah: rossijskij i zarubezhnyj opyt [Inheritance of social media accounts: Russian and foreign experience] // Actual problems of Russian law. 2022. No. 2, pp. 128–134. DOI 10.17803/1994-1471.2022.135.2.128-134. EDN HLEZDS.
7. *Ambarcumov R. A.* Akkaunty social'nyh setej kak ob"ekty nasledstvennyh pravootnoshenij [Social network accounts as objects of hereditary legal relations] // Voprosy rossijskoj yusticii. 2019, No. 1, pp. 132–138. EDN ERZDNH.
8. *Gavrilov V.N.* Nasledovanie akkauntov v social'noj seti [Inheritance of social network accounts] // Pravo. Ekonomika. Psihologiya. 2019, No. 2 (14), pp. 11–14. EDN QOVWJW.
9. *Gapanovich A.V.* K voprosu o nasledovanii virtual'nogo imushchestva v social'nyh setyah [On the issue of inheritance of virtual property in social networks] // Law of succession. 2020, No. 2, pp. 40–43. DOI 10.18572/2072-4179-2020-2-40-43. EDN RWGUOI.
10. *Migacheva A.Y., Pchenushaj K.A.* Nasledovanie internet akkauntov: opyt regulirovaniya v zarubezhnyh stranah [Inheritance of Internet accounts: regulatory experience in foreign countries] // Humanities, Social-economic and Social Sciences. 2022, No. 5, pp. 157–162. DOI 10.23672/a2036-9412-0751-y. EDN MOIDEV.

ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ:

Гаврилов В. Н. — постановка проблемы, разработка основной идеи статьи, формирование результатов исследования;

Наумов Д. М. — поиск и анализ научных работ в исследуемой теме, формирование результатов исследования, поиск зарубежной практики, разработка законодательных предложений;

Павленко А. А. — поиск и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих исследуемую тему, анализ зарубежной практики, формирование выводов, разработка законодательных предложений.

AUTHORS DECLARED CONTRIBUTION:

Gavrilov V. N. — formulation of the problem, development of the main idea of the article, formation of research results;

Naumov D. M. — search and analysis of scientific papers in the topic under study, formation of research results, search for foreign practice, development of legislative proposals;

Pavlenko A. A. — search and analysis of normative legal acts regulating the topic under study, analysis of foreign practices, formation of conclusions, development of legislative proposals.

Статья поступила в редакцию 15.09.2023; одобрена после рецензирования 09.10.2023; принята к публикации 17.10.2023

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 15.09.2023; approved after reviewing 09.10.2023; accepted for publication 17.10.2023

The authors read and approved the final version of the manuscript.